

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Verschijnt maandelijks, behalve in augustus

*Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra. E.
Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Magnetic film storage for computers, a study in recording commercial information

Hier wordt uiteengezet op welke wijze gegevens afkomstig van op elektronische rekenmachines verrichte administratieve bewerkingen kunnen worden bewaard op magnetische filmstroken, en welke voordelen dit biedt. Ook de wijze van terugzoeken wordt besproken. Vervolgens worden de implicaties van deze nieuwe bewaarmethode voor de arbeid van de publieke accountant nagegaan. De aandacht wordt erop gevestigd, dat incidenteel terugzoeken van gegevens duur is omdat hierbij de elektronische machine moet worden ingeschakeld. Het is daarom van groot belang dat de accountant zich op de hoogte stelt van het systeem en de gevolgde methoden en van het begin af zorgt dat de gegevens welke hij behoeft automatisch ter beschikking komen, en dat geen gegevens worden afgedrukt welke niet nodig zijn.

A III - 3
E 738.1

The Accountant, 8 juni 1957

IV. LEER VAN DE CONTROLE

The Broader Concept of Internal Control

Grady, P.: — Dit artikel is een reactie op de in enkele recente artikelen in hetzelfde periodiek geuite mening dat de verantwoordelijkheid van de accountant ten aanzien van de interne controle beperkt dient te zijn. De schrijver meent dat de accountant het onderzoek naar de effectiviteit van de interne controle niet kan missen. Hij heeft het nodig om te bepalen hoe ver hij met de te verrichten verificatiearbeid dient te gaan, en ook als achtergrond voor de mening welke hij omtrent de juistheid der jaarstukken moet geven. Het beperken van zijn verantwoordelijkheid in dezen wordt als gevaarlijk en ongewenst aangemerkt.

A IV - 2
E 635.451 : E 741.23

The Journal of Accountancy, mei 1957

Getting behind the Figures: Points for Consideration in Accountancy Investigations

Burney, A. G. B.: — In een tweetal artikelen wordt vrij uitvoerig ingegaan op het analyseren van de positie van een onderneming met behulp van administratieve gegevens. Zulk een analyse kan door accountants worden verricht voor verschillende doeleinden; het onderzoek kan bij voorbeeld verband houden met een voorgenomen emissie van effecten, met fusie- of reorganisatieplannen, of met een voorgenomen deelname door bepaalde beleggers. De schrijver behandelt naast algemene gezichtspunten ook vraagstukken welke in het bijzonder bij bepaalde soorten van opdrachten op de voorgrond staan.

Van belang is, dat de cijfers worden beoordeeld tegen de achtergrond van een algemeen beeld van de onderneming, haar doelstelling en structuur en haar relaties tot andere ondernemingen; de situatie in de bedrijfstak en in het economisch leven als geheel zijn in dit verband eveneens relevant.

Uitgangspunt van het onderzoek der cijfers is in het algemeen de financiële positie van de onderneming, of concreter gesteld de vraag of er voldoende vermogen is en of dit op de juiste wijze is samengesteld, ook met het oog op te verwachten toekomstige ontwikkelingen.

De schrijver behandelt achtereenvolgens de verschillende posten welke op de balans en de verlies- en winstrekening plegen voor te komen en geeft aanwijzingen voor de interpretatie en onderlinge coördinatie der cijfers.

De duurzame produktiemiddelen, de omzetsnelheid en de schatting van de toekomstige rendabiliteit zijn punten welke in het bijzonder de aandacht opeisen, naast de vermogensstructuur en de liquiditeit nu en in de toekomst.

Ook waar geen volledige gegevens ter beschikking staan kan een analyse dikwijls belangrijke conclusies opleveren.

A IV - 3
E 722

The Accountant, 22 en 29 juni 1957

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Costing and Computers: Role of Standard Costing in a Computer-automated office

Nelson, R. G. H. — In dit artikel wordt nagegaan of het juist is dat de invoering van elektronische hulpmiddelen voor de administratie de toepassing van een stelsel van standaardkosten minder doelmatig maakt. De schrijver concludeert dat het invoeren van een elektronische rekenmachine van weinig betekenis is voor de beslissingen ten aanzien van de methode van kostprijsadministratie; hoogstens kan worden gesteld dat bij toepassing van standaardkosten de omvang van de vereiste „geheugen“-capaciteit geringer kan zijn dan bij registratie van „historische“ kostprijsgegevens.

Een systeem van standaardkosten levert echter in het algemeen gegevens die beter bruikbaar zijn als grondslag voor de beleidsbeslissingen van de leiding. Daarom zal zulk een systeem meestal de voorkeur verdienen, ongeacht de verder bij de administratie gebruikte hulpmiddelen.

Ba IV - 2b
E 136.323 : E 738.4

The Accountant, 11 mei 1957

Guides to Internal Profit Measurement

Shillinglaw, G. — De algemeen gebruikte conventionele maatstaven voor het beoordelen van de winstgevendheid van artikelen, afdelingen, produktiemethoden enz. op kortere termijn zijn veelal niet voldoende aangepast aan de eisen van de bepaalde bedrijfshuishouding.

Het is nodig zich goed rekenschap te geven van de beperkingen van de intracomptabele resultatenberekeningen op korte en langere termijn. Als basis voor beslissingen ten aanzien van de investeringen zijn deze meestal wel bruikbaar. Voor het beoordelen van de efficiency van afdelingen kunnen zij gewoonlijk niet zonder meer worden gebruikt; de schrijver geeft echter aan hoe de resultatenberekeningen ook voor deze doeleinden geschikt gemaakt kunnen worden.

Hiervoor is nodig dat er een voldoende mate van oorzakelijk verband bestaat tussen de wijze waarop de leiding van elk onderdeel zijn taak vervult en de resultaten zoals ze uit de opgestelde berekeningen blijken. Verder mag het niet mogelijk zijn dat de uit de berekeningen blijkende resultaten gunstiger worden tengevolge van handelingen die niet bijdragen tot de winst van het bedrijf als geheel.

De hiermee verbonden problematiek betreft onder meer de interdepartementale verrekening van geleverde goederen en diensten en het aanpassen van de kostprijsboekhouding aan de eisen van het beleid op korte zowel als op lange termijn.

Nodig is onder meer, dat naast de integrale kosten ook de differentiële kosten worden gevolgd en dat alle kosten worden geanalyseerd ten aanzien van de mate van variabiliteit en beïnvloedbaarheid. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt op deze vraagstukken uitvoerig ingegaan.

Ba IV - 2b
E 757.33

Harvard Business Review, maart-april 1957

Marginale, differentiële en integrale kostenbeschouwing

Mey, Prof. Dr. J. L. — De marginale beschouwing van de offers der produktie is geen methode van kostprijsberekening maar een techniek voor de budgettering van de meest profijtelijke produktieomvang; een techniek naast andere.

De integrale kostenbeschouwing daarentegen wil het oorzakelijk verband leggen tussen de offers in het voortbrengingsproces gebracht en het aantal produkteenheden daaruit verkregen. Dat dit oorzakelijke verband voor verschillende produkten verschillend kan liggen, ligt voor de hand.

Het is dan ook verwarrend, te spreken van differentiële calculatie; elke calculatie waarbij gezocht wordt naar het oorzakelijk verband, is een integrale calculatie.

Ba IV - 2d
E 136.326

Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -organisatie, mei 1957

Enkele beschouwingen naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad

Ridder, N. D. de — Bij arrest van 30 mei 1956 stelde de Hoge Raad onder meer vast dat ten behoeve van de fiscale balanswaardering tot de voortbrengingskosten van fabrieken en halffabrieken niet moet gerekend worden het constante deel der algemene bedrijfskosten. Sommigen achten deze uitspraak in strijd met de leer van de kostprijs. De schrijver meent dat deze laatste opvatting niet houdbaar is, omdat het kostprijsbegrip ontwikkeld werd als basis voor de aanbiedingsprijs en niet als basis voor de balanswaardering. Hij meent goede gronden te kunnen aanvoeren om bij de balanswaardering geen rekening te houden met het constante deel der kosten. Deze gronden liggen in het tijdselement, waarmee bij de bepaling van de winst — die immers uitkeerbaar inkomen is — rekening dient te worden gehouden. Waardeert men voorraden fabrieken en halffabrieken met inachtneming van constante kosten, dan wordt „winst” tot uitdrukking gebracht welke in feite nog niet is gerealiseerd.

Ba IV - 2e
E 253.2

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, mei 1957

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Verkenningen op het terrein van het financiële beleid

Scheffer, Prof. Dr. C. F. — Na een inleidende beschouwing over het begrip „beleid” en zijn rol in de hedendaagse bedrijfseconomische beschouwingen, gaat de schrijver in op de mogelijkheden ten aanzien van het opstellen van normen voor het beleid door de theorie. Hij stelt, dat de behoefte aan dergelijke normen groot is, blijkens het feit dat men zich in de praktijk veelal liever met ongefundeerde vuistregels behelpt dan het gevoel te hebben „va-banque” te spelen. Met normen worden dan geen onveranderlijke regels en wetten, doch flexibele richtlijnen bedoeld. Grote waarde moet volgens de schrijver ook worden gehecht aan de moderne wiskundige en statistische technieken welke erop zijn gericht het nemen van beslissingen door ondernemers te vergemakkelijken.

Daarnaast heeft ook de meer kwalitatief georiënteerde bedrijfseconomie een taak, o.m. bij de analyse van de onzekerheden de ontwikkeling van theorie en richtlijnen.

Op enkele aspecten van het financiële beleid wordt dieper ingegaan. Op het terrein van het financieringsbeleid en het waarderingsbeleid wordt de onderneming in sterke mate geconfronteerd met onzekerheden; het maken van een prognose is hier essentieel. In het voetspoor van van Ravestijn, van Berkum en J. L. Mey acht de schrijver het nader concretiseren van de algemene flexibele en gedifferentieerde financieringsnormen noodzakelijk. De normen dienen te worden aangepast aan de risicogevoeligheid der investeringen en zij moeten zodanig zijn dat zij leiden tot een adequaat weerstandsvermogen in de onderneming. Tenslotte wordt ingegaan op de waardering van de vermogensbestanddelen voor de balans, op de idee van de „winstbepalende balans” en op de rol van de vervangingswaarde ten deze.

Ba V - 1
E 340

Economie, mei 1957

Stock Splits in a Bull Market

Barker, C. A. — Hier wordt een antwoord gegeven op de vraag, of het splitsen van aandelen een gunstig effect op de koersen der stukken heeft of niet. Op grond van een onderzoek over de jaren 1954 en 1955 betreffende 88 ondernemingen waarvan de aandelen op de New York Stock Exchange genoteerd zijn, concludeert de schrijver dat van zulk een gunstig effect geen sprake is. Alleen indien de splitsing gepaard gaat met dividendverhoging, blijkt de koers van het aandeel op te lopen; in andere gevallen treedt zelfs veelal een koersdaling op.

Ook de invloed van het splitsen van aandelen op de commissies der effectenhandelaren komt ter sprake.

Ba V - 3a
E 324.212

Harvard Business Review, mei-juni 1957

Le droit de vote des actionnaires Américains

Goblet, M. — Wat betreft de uitoefening en de verdeling van het stemrecht van de aandeelhouders, verschillen de Amerikaanse opvattingen vrij sterk van die welke in Europa algemeen worden gehuldigd.

In de Verenigde Staten staan de aandelen in het algemeen op naam, hetgeen allerlei consequenties kan hebben ten aanzien van de uitoefening van het stemrecht bij verkoop van een aandeel. Aangezien aandeelhouders die ver van de zetel van de onderneming gevestigd zijn, vaak moeilijk op de vergaderingen konden komen, werd het instituut van het „stemmen bij procuratie” in het leven geroepen. Dit gaf echter tot misbruiken aanleiding: zowel de leiding van sommige ondernemingen als bepaalde aandeelhouders of groepen gebruikten dit instituut als een middel tot het verkrijgen of behouden van de macht. Men vormde hiertoe „proxy committees”, die soms vrijwel alle stemmen aan zich trokken. De Securities and Exchange Commission heeft deze materie geregeld voor ter beurze verhandelde fondsen.

Wat betreft de verdeling van het stemrecht over de aandeelhouders zijn diverse vormen ontstaan die afwijken van de regel „één stem per aandeel”. De „cumulative voting stock”, de „non voting stock” en de „vetoing stock” zijn hiervan voorbeelden. De Amerikaanse wetgeving laat in het algemeen deze regelingen toe, in tegenstelling met die van verschillende Westeuropese landen. De New York Stock Exchange weigert echter in de meeste gevallen om aandelen zonder stemrecht in de notering op te nemen.

Ba V - 3a
E 325.23

Annales de Sciences Economiques Appliquees, mei 1957

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Businessmen, Lawyers and Economists

Anshen, Melvin — De beleidsvorming in grote ondernemingen wordt in de tegenwoordige tijd voor nieuwe opgaven gesteld, o.m. tengevolge van veranderingen in het relatieve belang van de vaste en de variabele kosten, in de omvang van de produktie en in de snelheid waarmee beslissingen moeten worden genomen.

Dit heeft tengevolge dat meer en meer „working parties” bestaande uit zakenmensen, juristen en economen worden ingeschakeld bij de beleidsvorming in grote ondernemingen. De samenwerking binnen zulk een „team” en de verhouding van het „team” tot de leiding doen dan echter nieuwe vraagstukken ontstaan, welke in het onderhavige artikel worden behandeld.

De schrijver geeft eerst een beschrijving van de denkwijze en instelling van elk van de genoemde drie mensentypen, en onderzoekt vervolgens op welke wijze zij tot een zo vruchtbaar mogelijke samenwerking kunnen worden gebracht en welke soorten van vraagstukken geschikt zijn om in zulk een team te worden besproken.

Blijvende teams zijn niet doelmatig; de beste resultaten worden bereikt indien telkens een werkgroep wordt gekozen voor de behandeling van een bepaald probleem. Het vraagstuk moet zorgvuldig worden geformuleerd, maar de werkgroep dient bevoegd te zijn, ook niet in de opdracht genoemde punten in de arbeid te betrekken.

De leiding dient deel te nemen aan het werk van ieder „team” dat zij instelt, en dan vooral als „catalysator” op te treden. Hiervoor is vereist dat de leidende figuur in kwestie voldoende begrip en kennis van de juridische en economische denkwijze en problematiek bezit om van meet af aan deel te nemen aan de discussies, zonder dat hij het eigen standpunt teveel naar voren laat komen.

Indien de samenwerking op deze wijze slaagt, zijn de resultaten vaak van veel belang voor de onderneming.

Ba VI - 1
E 641.22

Harvard Business Review, maart-april 1957

Prijsconcurrentie en prijsongevoeligheid

Bu i t e n d i j k, B. — In dit artikel wordt de aandacht gevestigd op een der factoren, welke tot het meer en meer verdwijnen van de prijsconcurrentie hebben geleid, nl. de onbekendheid van de consumenten met de kwaliteiten in verhouding tot de prijzen. Doordat steeds nieuwe artikelen ter markt komen, raakt de consument zijn gevoel voor prijzen kwijt. Zolang de prijsongevoeligheid niet is hersteld, kan er geen sprake zijn van prijsconcurrentie, welke maatregelen er ook zouden worden genomen. Het is dus uitermate belangrijk dat de consumenten inzicht krijgen in de prijs-kwaliteitsverhoudingen. In Amerika licht de Consumers' Union hen hieromtrent voor; in ons land is de Nederlandse Consumentenbond op bescheiden schaal met vergelijkend warenonderzoek begonnen. Dit vergelijkend warenonderzoek, waarvan de resultaten worden gepubliceerd, kan volgens schrijver de prijsconcurrentie goeddeels herstellen.

Ba VI - 6
E 133.33

Economisch Statistische Berichten, 10 april 1957

Moderne concurrentie en producentenbeleid

Kruseman, Mr. G. E. — In de laatste 50 jaren is de concurrentie, met name op het gebied der duurzame gebruiksartikelen, geheel van karakter veranderd. Prijs en kwaliteit — eertijds de concurrentiemiddelen bij uitstek — zijn thans voor het bepalen van de keuze van het publiek niet meer beslissend. De keuzebepaling wordt tegenwoordig in verregaande mate beïnvloed door de moderne „sales-promotion”. Bij de calculatie van de verkoopprijs is het verband met de produktiekosten veel losser en dat met de verkoopkosten veel nauwer geworden. Schrijver betoogt dat in de moderne economische huishouding met haar tot een bont en ondeelbaar patroon verweven horizontale en verticale draden, vrijheid en beperking van concurrentie niet alleen tot andere of zelfs tegengestelde resultaten leiden dan volgens de oude theorie het geval behoort te zijn, doch zelfs veelal elkaars complementen zijn geworden zodat zij voor gezonde verhoudingen geen van beide gemist kunnen worden.

Ba VI - 6

Economisch Statistische Berichten, 17 april 1957

E 134.124 - E 133.3

Parallelisatie in de middenstand

Tobi, Dr. J. E. — De voornamelijk uit de kruidenierswereld voortkomende drang tot parallelisatie heeft de Staatssecretaris ertoe bewogen, omtrent dit vraagstuk advies te vragen aan de Sociaal Economische Raad. Ongeveer gelijktijdig met het S.E.R.-advies verscheen een nota van de Middenstandsraad. In dit artikel worden beide stukken kritisch behandeld, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het consumentenbelang doorslaggevend behoort te zijn.

Hoewel het een volstrekt onbewezen feit is dat de Nederlandse consument parallelisatie dringend zou begeren, wordt deze stelling herhaaldelijk — en onder meer ook in de nota van de Middenstandsraad — naar voren gebracht. De voornaamste oorzaak van de drang tot parallelisatie is echter in feite gelegen in de wens van de ondernemer in de detailhandel tot opvoering van de rendabiliteit. Het is dus in de eerste plaats een vraagstuk van middenstandsbeleid. Bij het zoeken naar een oplossing dienen dan ook in de eerste plaats de belangen van de betrokken middenstandsbranches tegen elkaar te worden afgewogen, terwijl schoksgewijze overgangen en uitbreidingen moeten worden vermeden.

De schrijver sluit zich ten deze aan bij de minderheidsnota welke aan het S.E.R.-advies is toegevoegd en waarin sterk het accent wordt gelegd op de geleidelijkheid waarmee eventuele wijzigingen in het vestigingsbeleid tot stand zullen moeten worden gebracht. Hij noemt verschillende wegen waarop die geleidelijkheid zou kunnen worden benaderd.

Ba VI - 9

Economisch Statistische Berichten, 10 april 1957

E 635.341.22

Parallelisatie in de middenstand

Ooyen, M. J. van — Dit artikel is een reactie op dat van Dr E. J. Tobi in E.S.B. van 10 april 1957. De schrijver is van mening dat de consumenten het wel degelijk waarderen wanneer zij onder één dak een groot aantal routineaankopen kunnen verrichten, getuige de ontwikkeling van de supermarkets en zelfbedieningswinkels, ook hier te lande, en de verbreding van het assortiment van vele zuivel- groente- en kruidenierswinkels. Voorts acht hij deze ontwikkeling in het belang van de consument, daar de prijzen door de verscherpte concurrentie omlaag gaan. De schrijver is van mening dat het overheidsbeleid nimmer mag leiden tot het scheppen en instandhouden van kunstmatige branche-grenzen.

Het artikel wordt gevolgd door een naschrift van de hand van Dr E. J. Tobi.

Ba VI - 9

Economisch Statistische Berichten, 22 mei 1947

E 635.341.22

De detailhandel in Zweden

Reinink, Drs. J. en R. Ångfors — Gedurende de laatste vijf jaren heeft de detailhandel in Zweden zich sterk gewijzigd. Nieuwe vormen zijn ontstaan; een gedeelte hiervan heeft zich reeds een vaste plaats veroverd, terwijl andere nog in het beginstadium verkeren. De meeste ideeën zijn uit Amerika afkomstig, maar enkele zijn specifiek voor Zweden.

De wet van 1953 op de beperking van de concurrentie, en met name het daarin vervatte verbod van vastgestelde prijzen, heeft voor de ontwikkeling van de detailhandel in Zweden de grootste betekenis gehad.

Vervolgens worden drie nieuwe detailhandelvormen — t.w. het „shoppingcenter”, de inkoopvereniging en de z.g. „gesloten winkel” behandeld. Het is volgens de schrij-

vers zeer moeilijk uit te maken, welke voordelen de consumenten ten gevolge van de wetgeving der laatste jaren op het gebied van de detailhandel hebben gehad of nog hebben. Evenmin bestaat zekerheid over de vraag, in hoeverre de besproken nieuwe detailhandelsvormen voor- of nadelen voor de consumenten inhouden.

Ba VI - 9
E 635.342.222

Economisch Statistische Berichten, 24 april 1957

Supermarkets Face the Future

Applebaum, W., and D. Carson — De geschiedenis van de supermarkets wordt in het kort geschetst, waarna een overzicht wordt gegeven van de huidige economische betekenis van deze distributievorm in de Verenigde Staten.

Vervolgens worden de toekomstmogelijkheden in het algemeen en voor diverse goederen geanalyseerd aan de hand van gegevens over de ontwikkeling van de bevolking en in het licht van wetenschappelijke onderzoeken welke gaande zijn in de Amerikaanse industrie van voedings- en genotmiddelen. De conservering van voedingsmiddelen zal met snelle schreden vooruitgaan. Vlees wordt meer en meer centraal geslacht, uitgesneden en verpakt, om dan in bevroren toestand via de supermarkt de consument te bereiken. De voorverpakking van groenten, fruit e.d. neemt hand over hand toe en wordt steeds verbeterd.

Nieuwe vervoermiddelen worden toegepast, welke beter zijn aangepast aan de eisen van voedseltransport.

De concurrentie in de distributie van voedingsmiddelen is scherp en zal dit zeker blijven. De gespecialiseerde winkels in vlees, groente, vis, zoetwaren e.d. verliezen nog steeds terrein; er zijn echter andere, nieuwe vormen van detailhandel die de supermarkt in groeiende mate beconcurreren. Een daarvan is de „farmers' market”; een andere het „food warehouse” verbonden aan de fabricage van bevroren voedingsmiddelen. Ook algemene warenhuizen gaan zich meer en meer op het gebied van de voedingsmiddelen bewegen. De ontwikkeling in de grossierderij is een ander belangrijk verschijnsel.

Het artikel sluit met een beschouwing over de interne organisatie van de supermarkets, waarbij ook gegevens over winstmarges e.d. worden vermeld.

Ba VI - 9
E 635.344.211

Harvard Business Review, maart-april 1957

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Work measurement in the office

Beard, F. G. — Naar aanleiding van een rapport dat door een Britse Commissie over dit onderwerp is uitgebracht, wordt een beschouwing gewijd aan de bruikbaarheid van tijd- en bewegingsstudies voor kantoorarbeid.

De schrijver is overtuigd van de noodzaak van het opstellen van standaardtijden ook voor administratieve werkzaamheden, en meent dat dit een gebied is waarop de accountant de bij uitstek deskundige en veelal ook de initiatiefnemer behoort te zijn. Hij meent echter dat de officiële methoden van tijd- en bewegingsstudie zoals ze voor de arbeid in fabrieken en werkplaatsen worden toegepast, minder geschikt zijn voor de administratieve arbeid. Niet alleen brengen zij hoge kosten mee en vraagt de toepassing veel tijd, maar bovendien doet verhoging van het arbeidstempo hier soms de kans op fouten belangrijk toenemen, terwijl geestelijke inspanning niet op dezelfde wijze kan worden gemeten of gewaardeerd als lichamelijke prestaties.

Toch is het mogelijk om tot aanvaardbare standaardtijden voor administratief werk te komen, en wel door elke employé zelf zijn tijd te doen verantwoorden met vermelding van de aard en het aantal der handelingen dat is verricht, en deze gegevens elke dag met elkaar en met geschatte standaardtijden te vergelijken. Dit geeft vrij betrouwbare uitkomsten en heeft bovendien een stimulerende invloed op de prestaties. Desgewenst kan ook een prestatiebeloning op deze grondslag worden gebouwd.

Ba VII - 5
E 641.214.21

The Accountant, 15 juni 1957

Rollenspel bij de verkoopopleiding

Renson, M. — Dit artikel behelst een korte bespreking van de techniek van het rollenspel (de „verkoopshots”) bij de opleiding van verkooppersoneel. Twaalf regels worden gegeven.

De aandacht wordt voorts gevraagd voor de formulieren ter beoordeling van de deelnemers aan de opleiding.

Ba VII - 7
E 641.212.4

Doelmatig Bedrijfsbeheer, mei 1957